

ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

М.Б.Шойимова

Магистрант

Казанский (Приволжский) федеральный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083622>

Словообразование - это одно из ключевых направлений в лингвистике, которое изучает процессы образования новых слов в языке. Мнение лингвистов по поводу словообразования может быть разнообразным, но в целом существует несколько общепризнанных подходов и теорий.

Морфологический подход: Один из основных подходов к словообразованию в лингвистике. Он фокусируется на морфемах (минимальных значащих элементах языка) и их роли в образовании новых слов. Лингвисты изучают аффиксы, их типы, функции и способы сочетания с основами слов. Морфологический подход к изучению словообразования в языке фокусируется на анализе морфем - минимальных значимых единиц языка, которые несут смысловую или грамматическую информацию. Суть морфологического подхода заключается в изучении того, как новые слова образуются в языке путем комбинирования морфем. Морфемы могут быть корнями, приставками, суффиксами и окончаниями. Подход морфематического анализа позволяет выявить правила словообразования в языке, а также классифицировать слова по их морфологическим признакам. Например, на основе морфологического анализа можно определить, что слово "несчастный" состоит из приставки "не-", корня "счаст-" и суффикса "-ный". Морфологический подход к изучению словообразования важен для понимания структуры языка, его эволюции и механизмов образования новых слов.

Семантико-структурный подход: Этот подход к словообразованию сосредоточен на значении слов и их структуре. Лингвисты исследуют, как изменение значения слова или его структуры может привести к образованию новых слов и как эти процессы связаны с семантическими отношениями. Структурно-семантический подход к изучению словообразования в языке фокусируется на анализе как структурных, так и семантических аспектов процесса образования новых слов. Этот подход учитывает не только морфологическую структуру слова (как морфемы комбинируются для образования новых слов), но также его

семантическую составляющую (какие значения и коннотации несет слово). Структурно-семантический подход позволяет понять, как изменения в структуре слова (например, добавление приставок, суффиксов и окончаний) могут влиять на его значение и смысловую нагрузку. Также этот подход помогает анализировать слова с точки зрения их корней, аффиксов и других морфем, а также их семантических компонентов. Используя структурно-семантический подход, исследователи могут выявлять закономерности в образовании новых слов, их значениях и связях между различными лингвистическими элементами. Такой подход способствует более глубокому пониманию процессов словообразования и семантики слова в языке.

Парадигматический подход: Этот подход к словообразованию рассматривает соотношения между словами в языке на основе их сходства и различия. Лингвисты изучают, какие слова могут использоваться взаимозаменяемо в определенных контекстах и как это может повлиять на образование новых слов.

Кроме того, существует несколько основных типов образования слов в языках. Вот некоторые из них:

Морфологическое словообразование. Этот тип образования слов основан на изменении формы или структуры слова путем добавления аффиксов (приставок, суффиксов) или изменения основы слова. Примеры морфологического словообразования включают образование новых слов путем добавления приставок (например, «пере-») или суффиксов (например, «-ние»).

Синтаксическое словообразование: Этот тип образования слов основан на изменении синтаксической структуры предложения или фразы, что приводит к образованию новых слов. Например, в английском языке словообразование путем синтаксических конструкций может включать образование новых слов путем составления словосочетаний типа "название + существительное" (например, "apple tree").

Семантическое словообразование: Этот тип образования слов связан с изменением значения слова или переосмыслением его значения в контексте. Новые слова могут образовываться путем переноса значения слова из одной сферы в другую или созданием новых значений на основе существующих.

Словосложение: Этот тип образования слов связан с объединением двух или более слов для образования нового слова. Словосложение может

происходить за счет объединения слов вместе без изменения их формы (например, "светофор") или изменением формы слов при объединении (например, "подножка").

Это лишь несколько основных типов образования слов в языках. Различные языки могут использовать комбинацию этих и других типов для образования новых слов в своей лексике.

Русский и узбекский языки принадлежат к разным языковым семьям - русский относится к славянской, а узбекский к тюркской. Из-за этого у них есть различия в словообразовании.

Например, в русском языке одним из основных способов словообразования является аффиксация (добавление приставок, суффиксов и окончаний), также в русском языке широко используется словообразование путем суффиксации (добавление суффиксов к основе слова).

В узбекском языке также есть свои особенности словообразования, которые связаны с тюркской языковой семьей. Например, в узбекском языке также используется аффиксация и агглютинация (образование слов путем добавления аффиксов к основе без изменения самой основы).

Для сравнительного анализа проблем словообразования в русском и узбекском языках можно изучить типы аффиксации, особенности образования новых слов, особенности образования слов с помощью суффиксации, а также выявить общие и различительные черты в словообразовании обоих языков.

Такой анализ поможет лучше понять специфику обоих языков и их систему словообразования.

Таким образом, изучение словообразования является важным аспектом лингвистического анализа, который позволяет глубже понять структуру языка, его эволюцию и механизмы формирования новых слов. Различные подходы к словообразованию, такие как морфологический и структурно-семантический, позволяют рассматривать процессы образования слов с разных точек зрения и выявлять различные аспекты этого явления.

Использованная литература:

1. Белькова А. Е. Семантико-стилистическая специфика неологизмов в Интернет-ресурсах (на материалах сайта NoName) // Международный научно-исследовательский журнал: Сборник по результатам International Research Journal Conference VII. Екатеринбург: МНИЖ — 2015. — № 11 (42). — Часть 4. — С. 8–11.

2. Котелова Н. З.: Неологизмы//Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, СЭ, 1990. — С. 7. Рекламно-информационный журнал «Выбирай», г. Нижневартовск, выпуск от 15–30 сентября 2015 г., № 15 (126).
3. Электронный ресурс <https://ru.wikipedia.org/wiki>, дата обращения 18.01.2016 г.